

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Relazione annuale sulla produzione scientifica
di Ateneo e sull'attuazione delle politiche per
l'accesso aperto**

A cura di
Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Processi
Vincenzo Maltese

FEBBRAIO 2020

Indice del documento

1.	Definizione dei criteri di elaborazione dati	3
2.	Prodotti della ricerca complessivi	3
3.	Prodotti della ricerca ad accesso aperto per il periodo 2015-2019	4

1. Definizione dei criteri di elaborazione dati

La Dashboard di Ateneo - ad oggi disponibile in modalità sperimentale - sviluppata dallo staff dell'ufficio *Gestione Patrimonio Informativo e Processi* nell'ambito dell'iniziativa *Digital University*, offre alcune analitiche grafiche che consentono di monitorare, tra le altre, anche lo stato di attuazione della policy Open Access di Ateneo.

I dati sui prodotti della ricerca provengono da IRIS. Le elaborazioni dei dati della dashboard vengono effettuate adottando i seguenti criteri:

1. è stata scelta la versione "master" della scheda (contenente gli ultimi dati inseriti, non necessariamente validati);
2. sono state escluse le schede eliminate, in stato di "bozza" o "riaperto";
3. sono escluse le schede dei prodotti in fase di stampa;
4. per gli autori di UniTrento è stata presa in considerazione l'afferenza corrente (questo esclude, ad esempio, eventuale personale tecnico-amministrativo precedentemente incardinato nei dipartimenti ed ora facente parte dell'amministrazione centrale);
5. il concetto di afferente ad una certa struttura accademica è inteso in "senso stretto", ovvero vengono escluse le figure con posizioni temporanee, ad esempio i docenti a contratto e gli ospiti;
6. un prodotto viene considerato in Open Access se è in Open Access immediato, oppure in embargo con periodo di embargo già scaduto;
7. distingue tra i prodotti che sono in Open Access già validato, rispetto ai prodotti in Open Access non ancora validato.

2. Prodotti della ricerca complessivi

La dashboard permette di stabilire che i prodotti della ricerca degli afferenti di Ateneo (secondo i criteri adottati) sono complessivamente 68.309, di cui 227 ancora in fase di stampa. Escludendo i prodotti in stampa, il grafico sottostante riporta la distribuzione per singola tipologia di prodotto.

Secondo quanto riportato dalla dashboard, complessivamente è già disponibile in Open Access il **6,3%** di questi prodotti, mentre un ulteriore **1,6%** del totale è potenzialmente disponibile dopo la validazione del prodotto. Purtroppo, il **75%** dei prodotti non ha un allegato full-text.

3. Prodotti della ricerca ad accesso aperto per il periodo 2015-2019

Se ci si concentra sui **prodotti della ricerca pubblicati tra il 2015 ed il 2019**, che corrisponde al periodo interessato dalla più recente VQR, dei 14.816 prodotti complessivi caricati in IRIS (esclusi quelli in stampa) **il 19,9% è già disponibile in Open Access**, mentre **un ulteriore 5,4% è potenzialmente disponibile dopo la validazione del prodotto**. Solo il 22,7% dei prodotti non ha alcun allegato full-text.

Il seguente grafico presenta la **percentuale di prodotti in open access**, per il periodo 2015-2019. Si osserva come l'open access sia in progressiva crescita percentuale, passando da un 24% nel 2015 fino ad un 27,6% nel 2019. Una criticità è data dal fatto che la percentuale di prodotti validati è invece in progressivo calo, passando dal 21,1% del 2015 al 14,4% del 2019.

Il seguente grafico presenta il **numero di prodotti in open access**, per il periodo 2015-2019. Ci si concentra sui soli prodotti già disponibili, ovvero l'Open Access immediato, oppure in embargo già scaduto, e già validato. Qui si osserva purtroppo un progressivo calo, passando da 674 prodotti nel 2015 a soli 325 nel 2019.

Nell'interpretare questi dati va tenuto conto, oltre che dell'embargo, anche del ritardo fisiologico col quale il personale accademico inserisce i dati in IRIS, del fatto che per alcune strutture accademiche manchino dei validatori stabili di riferimento, oltre che dei criteri già evidenziati.

Il grafico sottostante riporta il dato complessivo relativo alla **percentuale di prodotti in Open Access** sul totale **per singola struttura accademica per il periodo 2015-2019**. Per ciascuna struttura, vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati i cui autori sono attualmente afferenti strutturati della struttura. Per ciascun anno viene fornita sia la percentuale dei prodotti validati che quella dei prodotti non

validati. L'etichetta "Altro personale" fa riferimento al personale non riconducibile alle strutture accademiche (ad esempio il personale accademico non strutturato ed il personale tecnico-amministrativo dell'amministrazione centrale). Il dato tiene anche conto dei prodotti con co-autori di strutture diverse; quindi, se ad esempio un certo prodotto ha due autori di due strutture diverse, il prodotto è contato per entrambe le strutture.

Si osserva come la situazione sia piuttosto variegata. Si passa da un'incoraggiante 43,8% del Dipartimento di Fisica al solo 14,1% del Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Per quanto riguarda i prodotti potenzialmente disponibili in Open Access, ma ancora in validazione, essi sono complessivamente 796 per gli anni 2015-2019. Il 35% circa di questi prodotti (276) sono riconducibili al solo Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione.

Analogamente, il grafico sottostante riporta il dato relativo al **numero di prodotti in Open Access** sul totale **per singola struttura accademica per il periodo 2015-2019**. Per ciascuna struttura, vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e validati i cui autori sono attualmente afferenti strutturati della struttura.

Anche qui la situazione è piuttosto variegata. Si passa dai 556 prodotti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica ai soli 42 della Scuola di Studi Internazionali.